

চার্বাক জ্ঞানতত্ত্ব

Namita Sarkar, Assistant Professor

P.D Women's College, Jalpaiguri.

E-mail: namitasarkar53@gmail.com

সারসংক্ষেপ - ভারতীয় দর্শনের অন্যতম মুখ্য আলোচ্য বিষয় হল জ্ঞানতত্ত্ব। প্রত্যেকটি ভারতীয় দর্শন প্রায় জ্ঞানতত্ত্বের অলোচনা করেছে। আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে ভারতীয় দর্শন দুটি ভাগে বিভক্ত। ভারতীয় দর্শনের প্রায় সমস্ত সম্প্রদায় জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রমাণ স্বীকার করলেও মধ্যে কেবল মাত্র চার্বাক দর্শনই প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ রূপে স্বীকার করে। নাস্তিক্যবাদী জৈনদের মতে প্রমাণ তিনটি - প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। নাস্তিক দর্শনের অন্যতম বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুটি প্রমাণ রূপে স্বীকৃত। মূলতঃ চার্বাক দর্শন হল অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি বস্তুবাদী দর্শন। জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে চার্বাক দার্শনিকরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শব্দ সংকেত - ভারতীয় দর্শন , আস্তিক , নাস্তিক , প্রমাণ , প্রত্যক্ষ।

ভূমিকা - চার্বাক দর্শন হল ভারতীয় দর্শনের একটি বস্তুবাদী শাখা। এই দর্শন অধ্যাত্মবাদবিরোধী এবং নিরীশ্বরবাদী। চার্বাক দার্শনিকগণ হলেন অত্যন্ত প্রাচীন, প্রতিষ্ঠান বিরোধী এবং জড়বাদী। তাঁরা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলে মনে করেন। অর্থাৎ কেবল যা প্রত্যক্ষ করেন তারই অস্তিত্ব আছে এবং তাকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। ইহজাগতিক সুখ ভোগই তাঁদের একমাত্র কাম্যবস্তু। তাঁদের মতে পরলোক বলে কিছুই নেই। যা

কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় কেবল তারই অস্তিত্ব আছে - চার্বাক দর্শন মূলতঃ এই জ্ঞানতত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই দর্শনের প্রবক্তা রূপে দেবগুরু বৃহস্পতিকে মনে করা হয়। চার্বাক দর্শনের অপর নাম 'লোকায়ত দর্শন'।

চার্বাক মতবাদ -

প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ - ভারতীয় দর্শনে 'প্রমা' বলতে বোঝায় প্রকৃষ্ট জ্ঞান। আর যে উপায়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হয়, সেই জ্ঞান লাভের প্রণালীকে প্রমাণ বলা হয়। বিভিন্ন দর্শনে প্রমাণের ভিন্নতা রয়েছে। নাস্তিক দর্শনের মধ্যে চার্বাকপন্থীগণ মনে করেন প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। তাঁদের মতে "প্রত্যক্ষমেকৈবম্ প্রমাণম্"। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে প্রত্যক্ষ কাকে বলে? 'অন্ধোঃ অভিমুখম্' অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা 'প্রত্যক্ষম্' শব্দটির উৎপত্তি। প্রত্যক্ষের সংজ্ঞায় বলা যায়, বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। আবার অন্তরিন্দ্রিয় মনের সাহায্যে সুখ- দুঃখ, কামনা - বাসনা, ইচ্ছা - অনিচ্ছা, আরাম - বেদনা প্রভৃতি সরাসরি জ্ঞানলাভও প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই অন্তর্গত। কাজেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান দুই প্রকার - বাহ্য এবং আভ্যন্তর (External and Internal)। তবে আভ্যন্তর বা মানস প্রত্যক্ষ বাহ্য প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। কারণ বাহ্য প্রত্যক্ষ থেকে প্রাপ্ত উপাদান নিয়েই মন কাজ করে। উভয় প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল সম্যক অপরোক্ষ অনুভব। যেহেতু অপরোক্ষ তাই প্রত্যক্ষে যে জ্ঞান লাভ হয় তা হল যথার্থ জ্ঞান বা সঠিক জ্ঞান। এককথায় বলা যেতে পারে, যে বস্তু যেরূপ প্রত্যক্ষে তাকে ঠিক সেরূপ বলেই জানা যায়। ফলে একপ্রকার অশ্রান্ত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাই এই প্রকার জ্ঞানে কোনো রূপ সংশয় থাকে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান কোনো বস্তু থেকে সরাসরি আসে। তাই এর যথার্থতা নিয়েও কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। যাঁরা অনুমান, শব্দ প্রভৃতি প্রমাণ স্বীকার করেন তাঁরাও সকল প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে

করেন। পাকশালায় ধোঁয়া দেখে যে অগ্নির অনুমান করা হয় তা পূর্বে অগ্নি প্রত্যক্ষ ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই ষড়্দর্শনসমুচ্চয় গ্রন্থে বলা হয়েছে , চার্বাকের জগতের আয়তন তাঁদের ইন্দ্রিয় গোচরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিয়েছেন। ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে- ‘ইন্দ্রিয়ার্থসন্নির্কর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্’। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অর্থ বা বিষয়ের সন্নির্কর্ষের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই প্রত্যক্ষ। বৈশেষিক দার্শনিক প্রশস্তপাদাচার্য মনে করেন, প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল হয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

চার্বাক দার্শনিকরা ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন না। কারণ শাস্ত্রেই বলা হয়েছে- ‘মানাধীনা মেয়সিদ্ধিঃ’। প্রমাণের সিদ্ধি প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরকে যেহেতু কেউ প্রত্যক্ষ করেনি তাই তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার অযৌক্তিক। বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে বলেছেন‘ প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাঙ্গি’।

অনুমান প্রমাণ নয় - ন্যায়দর্শন স্বীকৃত অনুমান প্রমাণকে চার্বাকরা স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে - ‘প্রত্যক্ষস্য সাক্ষাৎকারিত্বং লক্ষণম্’। অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রতীতিকেই বলে প্রত্যক্ষ। বিষয়ের সাক্ষাৎ হলে অনুমানের আর প্রয়োজন কি ? তাছাড়াও অনুমান কোন যথার্থ জ্ঞান উৎপাদন করতে পারে না। অনুমান হল জ্ঞাত পদার্থের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া এবং লব্ধ জ্ঞান হল অনুমিতি। চার্বাকরা মনে করেন প্রত্যক্ষ, অনুমান বা শব্দের মাধ্যমে ব্যাপ্তিজ্ঞান হতে পারে না। ব্যাপ্তিজ্ঞান ছাড়া অনুমান হয় না। অতএব অনুমান কোনো প্রমাণ নয়। একটি প্রচলিত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অনুমান কেন প্রমাণ নয় তা দেখানো যেতে পারে- পর্বতে ধোঁয়া দেখে অনুমান করে জানা গেল সেখানে আগুন আছে। এই অনুমিতি বাক্যে তিনটি পদ আছে ধূম, অগ্নি ও পর্বত। ধূম হল হেতু বা লিঙ্গ, অগ্নি সাধ্য ও পর্বত পক্ষ। অনুমান সর্বদা 771 © Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities

হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তির উপর নির্ভর করে। হেতু ও সাধ্যের নিয়ত অব্যভিচারী সম্পর্ককে ব্যাপ্তি বলে। যেখানে ধূম সেখানে বহি -এরূপ প্রত্যক্ষ সর্বদেশে সর্বকালে সম্ভব নয়। মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' বলেছেন, ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উপাধির সম্ভাবনা দূর করা প্রয়োজন। কিন্তু তা সম্ভব নয়। ভেজা কাঠে ধোঁয়া থাকলেও আগুন থাকে না। এখানে আর্দ্রকন সংযোগ হল উপাধি। অতএব যদি শর্তনির্ভর হয় তাহলে অনুমানেও সন্দেহ থেকে যায়। তাই অনুমান প্রমাণ নয়।

বৃহস্পতিও বলেন- 'নানুমানং প্রমাণম্'। ন্যায়মঞ্জরীগ্রন্থে জয়ন্তভট্ট চার্বাকের যুক্তি উত্থাপন করে বলেছেন - 'তদেতন্মনোরাজ্যবিজ্ঞপ্তম্'। অনুমানকে সেখানে মনোরাজ্যের কল্পনা বলা হয়েছে।

শব্দ প্রমাণ নয় - চার্বাকের প্রত্যক্ষকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শব্দকেও প্রমাণ বলে স্বীকার করেন নি। কারণ শব্দ হল বিশ্বস্ত পুরুষের বা আগু পুরুষের বচন। কোনো ব্যক্তি আগু কি না তা জানার জন্য অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়াও আগু পুরুষ যখন অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলেন তখন তাকে অনুমানের সাহায্য নিতে হয়। চার্বাক মতে, অনুমান যখন কোনো প্রমাণ নয় তখন অনুমান নির্ভর শব্দজ্ঞান ও প্রমাণ হতে পারে না। মহামহোপাধ্যায় টি . গণপতি শাস্ত্রী কতৃক সম্পাদিত 'সর্বমতসংগ্রহ' গ্রন্থে বেদের রচয়িতাকে মৌনব্রতী, ভণ্ড, নিশাচর ইত্যাদি আখ্যায়িত করা হয়েছে। যুক্তি স্বরূপ বলা হয়েছে কর্তা, ক্রিয়া ও দ্রব্য নষ্ট হওয়ার পরেও যদি যজমানের স্বর্গলাভ হয় তাহলে অগ্নিদগ্ধ বৃক্ষেও ফলোৎপাদন সম্ভব। অর্থাৎ দেহ ভস্মীভূত হলে আর কিছুই থাকে না।

“ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো মুনিভণ্ডনিশাচরাঃ।

স্বর্গঃ কতৃক্রিয়াদ্রব্যনাশোহপি যদি যজ্ঞনাম্ ॥

ভবেদ্ দাবাগ্নিদগ্ধানাং ফলং স্যৎ ভূরিভূরুহাম্” ।

এজন্য বেদকে প্রমাণ রূপে স্বীকার করা হয় নি। অনুমান যেমন সঠিক জ্ঞান উৎপাদন করতে পারে না, তেমনি শব্দের মাধ্যমেও যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না বলে শব্দও কোনো প্রমাণ নয়।

চার্বাক নাস্তিক্যবাদী -প্রথমেই বলা হয়েছে চার্বাক দর্শন হল নাস্তিক দর্শন। পাণিনি সূত্রে বলা হয়েছে, 'অস্তি নাস্তিদিষ্টং মতিঃ'। এখানে 'আছে' কথাটি পরলোকের অস্তিত্ব এবং 'নেই' শব্দের দ্বারা পরলোকের নাস্তিত্ব সূচিত করছে। আবার শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তারা 'আস্তিক' এবং 'নাস্তিক' বলতে বোঝায় যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। মনু 'নাস্তিক' শব্দের অর্থ করেছেন - 'নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ'। অর্থাৎ যাঁরা বেদে বিশ্বাসী তাঁরা হলেন 'আস্তিক' এবং 'নাস্তিক' বলতে বোঝায় বেদের নিন্দাকারী বা বেদ বিরোধী। জৈন দার্শনিক হরিভদ্র নাস্তিক পংক্তিতে চার্বাকের স্থান দিয়েছেন। সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে মাধবাচার্য চার্বাক সম্প্রদায়কে 'নাস্তিক শিরোমণি' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্য গ্রন্থে পাণিনি সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'আস্তিক' এবং 'নাস্তিক' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করেছেন। পতঞ্জলির মতে 'অস্তি বা আছে' এই ধারণার বশবর্তী লোকেরা আস্তিক এবং এর বিপরীত 'ন অস্তি' ধারণার বশবর্তী লোকেরা নাস্তিক পদবাচ্য।

অতএব, নাস্তিক্যবাদী চার্বাক সম্প্রদায় বেদ মানেন না, ঈশ্বর মানেন না, পরলোক, স্বর্গ ইত্যাদি কিছুই মানেন না। তাঁরা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। কারণ আত্মা প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। তাই দেহকেই তাঁরা আত্মা বলে স্বীকার করেন। তাই তাঁদের মতবাদ 'দেহাত্মবাদ' নামে পরিচিত। জাগতিক সুখ ভোগই একমাত্র কাম্য। সর্বদর্শনসংগ্রহের 'চার্বাক দর্শন' নামক প্রথম খন্ড থেকে উদাহরণ উদ্ধৃত করে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে-

“যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ ।

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ” ।।

অর্থাৎ যতদিন জীবন আছে সকলের উচিত সুখ ভোগ করা। কারণ মৃত্যুর পর ভস্মীভূত দেহ আর ফিরে আসে না। পরলোক প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। তাই তার অস্তিত্ব নেই।

চার্বাক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার না করার যৌক্তিকতা ভাষ্যকার মণিভদ্র দুটি যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করেন-

প্রথমত, ধর্মের নামে প্রবঞ্চনার হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা। স্বর্গের মিথ্যা প্রলোভনে ধর্মকে সুরসুরি দিয়ে একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজেদের উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করে যাচ্ছিল। সহজ, সরল মানুষজনকে এর থেকে নিস্তার পেতে হলে প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করতেই হয়। মণিভদ্রের উক্তি- “ এবম্ অমী অপি ধর্মচ্ছদ্বধূর্ততাঃ পরবঞ্চনপ্রবণা যৎ কিঞ্চিৎ অনুমানাগমাদিদার্তম্ আদর্শ ব্যর্থম্ মুঞ্চজনান্ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিলাভ্যভোগাভোগ প্রলোভনয়া ভক্ষ্যভক্ষ্যগম্যাগম্যহেয়োপাদেয়াদি সংকটে পাতয়ন্তি, মুঞ্চধার্মিকাক্ষ্যং চ উৎপাদয়ন্তি...”

দ্বিতীয়ত, মানুষকে দারিদ্র্য ও দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। সাধারণ মানুষ অলীক কল্পনায় নিজেকে যেন রাজা বা প্রভু মনে করে বাস্তব সত্যকে বা স্ব অবস্থানকে ভুলে না যান। কারণ দরিদ্রের দারিদ্র্যতাই প্রত্যক্ষযোগ্য। অপ্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ের পেছন ছুটতে গিয়ে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট না হয়। মানুষ স্বভাবতই স্বাচ্ছন্দ্যপিয়াসী। দারিদ্র্য থেকে মানুষ লজ্জা পায়, লজ্জিত ব্যক্তির গুণরাশি বিনষ্ট হয়। নির্ধনতাই সকল দুঃখের মূল। তাঁর উক্তি

“ কিঞ্চ অপ্রত্যক্ষম্ অপি অস্তিত্বতয়া অভ্যুপগম্যতে চেৎ জগৎ অনন্তম্ এব স্যাৎ , দরিদ্রঃ হি স্বর্গরাশি মে অস্তি ইতি অনুধ্যায় হেলয়া এব দৌঃস্থ্যং দলয়েৎ,...”

প্রয়োজনবশে জীবকে কর্ম করতে হয়। গীতা ইত্যাদি গ্রন্থেও জীবকে নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকগণ বলেন, প্রত্যেক মানুষের এমন কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত যা অস্ত্রে কেবল সুখ উৎপাদন করবে “ তৎ কর্ম পুরুষঃ কুর্যাদ্ যেনান্তে সুখমেধতে”।

পূর্বেই বলা হয়েছে চার্বাকগণ প্রত্যক্ষবাদী। তাই তাঁরা দৃষ্ট পুরুষার্থকেই মান্যতা প্রদান করেন। অর্থ এবং কাম প্রত্যক্ষযোগ্য এই দুটিকেই তাঁরা পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করেন। অনিশ্চিত জীবনে সুখলাভই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তাঁরা মনে করেন। সুখলাভের পথ নির্দেশ করতে গিয়ে দেব ও বেদ বিরোধী নানা যুক্তি দেখিয়েছেন। চার্বাকগণ মনে করেন পাপ- পুণ্য, ধর্ম- অধর্ম ইত্যাদি সবই অলীক। তাই বলেছেন, আগামীকাল ময়ূর প্রাপ্তির আশায় আজকের কপোত হাতছাড়া করা নিছক বোকামি- ‘বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ’।

মন্তব্য - চার্বাক মানেই এক চেতনার জন্ম। সমাজ যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের ভয়ে শিহরিত ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে চার্বাক ঘোষণা করে দিল পরলোক, স্বর্গ এসব কিছুই নেই।

“ ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ”।

কেবল যা প্রত্যক্ষযোগ্য তারই অস্তিত্ব আছে। মিথ্যাবাদী, লোভী, ধূর্ত ব্রাহ্মণরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই এসব বানিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে ‘যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ’ নামে এক শক্তিশালী দার্শনিক চিন্তাধারার জন্ম হয়েছিল যার সাথে চার্বাক দর্শনে অনেক মিল পাওয়া যায়। মূলতঃ একদল পদার্থবিদ, গণিতজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ দর্শন থেকে অধিবিদ্যার আলোচনাকে বাদ দিয়ে অভিজ্ঞতা নির্ভর জ্ঞানের উপর বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলেন। এছাড়াও এই একবিংশ শতাব্দীতেও সমাজে চার্বাকের প্রভাব স্পষ্ট। মানব সমাজ চরম ভোগবাদে নিমজ্জিত। তবে অতিরিক্ত ভোগাসক্ত জীবন কখনোই কাম্য হতে পারে না। এছাড়াও

অঙ্গনাদি আলিঙ্গন জনিত সুখকে পুরস্কার রূপে গণ্য করা হয়েছে যা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী। সুখ প্রাপ্তির আশায় বলপ্রয়োগ করাও নিন্দনীয় নয় বলে চার্বাকের যে উপদেশ তা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে তো ধর্ষণ, খুনের মত ঘৃণ্য অপরাধকেও চার্বাকের দৃষ্টিতে মান্যতা দেওয়া হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী-

- ১। ভট্টাচার্য, অমিত. চার্বাকদর্শন. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১৫.
- ২। সান্যাল, জগদীশ্বর. ভারতীয় দর্শন. শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, জুলাই ২০০৭.
- ৩। ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র. ভারতীয় দর্শন. বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫
- ৪। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ. লোকায়ত দর্শন. অখণ্ড সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৩.
- ৫। চট্টোপাধ্যায়, লতিকা. চার্বাক দর্শন. নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা.